

БАЗОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

УДК 323

Э.В. Павленко

В наши дни актуализируется блок задач (прогнозно-аналитический), связанный с анализом текущего положения в регионе, позволяющий дать объективную оценку развитию соответствующих направлений социально-экономического развития, определить позитивные и негативные тренды, выявить узкие места и точки роста, конструктивные и деструктивные эффекты предшествующих управляющих воздействий и других аспектов, которые послужат базой обоснования и выработки конструктивных предложений на перспективу [5, с. 6].

Была сделана попытка создания системы показателей интегрированной оценки эффективности осуществления деятельности региональных властей по управлению социально-экономическим развитием территории. Данная система нацеливала руководство регионов на эффективное использование как материальных, так и интеллектуальных ресурсов. На сегодняшний момент региональные элиты располагают различными весьма существенными ресурсами влияния и проходят завершающий этап институционализации как акторы несущие полную ответственность за состояние социально-экономических процессов. Новое позиционирование региональных элит в общероссийской элитной структуре в постсовременной России превратило региональную элиту в фактического обладателя власти на местах и одновременно встал вопрос эффективности использования указанных ресурсов.

В связи со сложной социально-экономической ситуацией, сложившейся в стране, актуальной является необходимость совершенствования подходов к разработке и использованию эффективных инструментов управления конкурентоспособностью регионов. На основе обобщения мнений зарубежных и отечественных учёных, конкурентоспособность региона Л.Г. Захарченко рассматривает как экономическую категорию, характеризующую способность территории обеспечивать высокий уровень жизни населения и дохода собственникам капитала, а также эффективно использовать при производстве товаров и услуг имеющийся в регионе экономический потенциал [2]. В данном случае мы имеем дело с политической целесообразностью, отражением которой выступает конкурентоспособность региональной экономики.

Конкурентоспособность субъектов Федерации в современных условиях достигается за счет синергетического эффекта *конкурентоспособных, экономически развитых муниципальных образований*. При этом величина синергетического эффекта, определяющая дальнейшее социально-экономическое развитие региона и муниципальных образований достигается за счет определения таких целей развития, которые способны обеспечить консолидацию интересов всех уровней, благодаря эффективной, согласованной работе органов местной, региональной власти и местного сообщества [6, с. 113-

117]. Многим регионам и городам досталось наследство «старой экономики» низкотехнологичного или вовсе нетехнологичного характера. Из-за жесткой конкуренции и падающего спроса именно старые промышленные отрасли, специализирующиеся на текстильном, угольном, стальном, кораблестроительном, пищевом и автомобильном производстве испытывают трудности. Несмотря на то, что эти «национальные чемпионы» за последние десятилетия часто подвергались процессу реструктуризации, большинство из них все еще получают помощь под вывеской кластера или в рамках региональной политики [7].

Из мирового финансово-экономического кризиса необходимо извлечь сис-

61

темные уроки, одним из которых должен стать императив – нельзя требовать жертв только от части населения. Основываясь на принципах общественного договора, власти должны на регулярной основе доводить до общего сведения прогнозы и планы социально-экономического развития территорий с указанием сфер, в которых общественность может принять непосредственное участие.

Кризис стал временем испытания способности региональных элит мобилизовать ресурсную базу как для решения экономических, так и социальных проблем. Как известно, в условиях транзитивного модернизирующегося общества успех социально-экономической политики определяется не только качеством государственного управления, но и консенсусным подходом всех заинтересованных акторов, включая группы граждан и структуры гражданского общества, к выбору наиболее актуальных направлений расходования имеющихся ресурсов. Для этого в обществе должно быть развернуто широкое обсуждение указанной проблематики, позволяющее сбалансировать интересы граждан и власти.

Указанный дискурс автору статьи представляется не только новым для российской политической действительности, но и перспективным направлением политической модернизации. Новизна, о которой идет речь, связана с выявленной нами политической лакуной, в рамках которой политическая риторика оппозиции сводится в основном к необходимости возврата выборности губернаторов и аналогичным структурным изменениям, которые на самом деле представляют возврат к существовавшей ранее системе, ни в коей мере не способствовавшей модернизационным изменениям. В свою очередь, правящая в регионах бюрократия, по причинам которые мы упомянем далее по тексту настоящей статьи, не заинтересована в активном участии граждан в социально-экономической политике. На практике указанный дискурс материализуется в принятии мер по ограничению участия граждан в принятии политических решений, касающихся перспективного развития территорий.

Указанный подход элиты находит сторонников и в научной среде. Некоторые исследователи считают, что российское общество сервильно, пассивно и не хочет быть участником модернизационных процессов, а потому, мол, власть не может опираться на несубъектную массу. Даже если согласиться

с этим спорным и неоднозначным утверждением, необходимо отметить, что подобная характеристика никоим образом не относится к креативному классу, представители которого как раз субъектны и очень даже хотят быть не только участниками модернизации, но и ее инициаторами [3, с. 20-38]. Таким образом, необходимо констатировать неоднородность населения регионов в вопросах политико-социальной рефлексии по вопросам развития региональных экономических систем.

В числе базовых дисфункциональных детерминант политического руководства региональным социально-экономическим развитием: низкий уровень политико-социальной рефлексии развития региональных экономических систем как со стороны региональной элиты, так и населения; отсутствие в регионах эффективно функционирующих механизмов противодействия идеологии патернализма; отсутствие универсальных моделей по стимулированию инновационной и модернизационной деятельности и методологии концентрации усилий на конкретных региональных площадках. Для уменьшения влияния упомянутых выше базовых дисфункциональных детерминант представляется целесообразным совершенствование созданной системы индикативной оценки работы губернатора и субъекта федерации в целом. Эта система должна функционировать в режиме реального времени. Только в таком случае появится возможность оперативного выявления трендов развития и оказания помощи со стороны федерального центра в вопросах исправления допусаемых отклонений политического руководства социально-экономическим развитием территорий.

На взгляд И.И. Бажина и В.А. Мальцева, «невысокая эффективность осуществляемых органами власти социальных инноваций связана с использованием в практике слабо структурированных управленческих воздействий. Такого рода воздействия не создают замкнутого управленческого цикла, обеспечивающего успешное внедрение в социальную среду осуществляемых инновационных преобразований. Поэтому возникающая необходимость нацеленности органов власти на конкретные результаты принимаемых управленческих решений, оцениваемых адекватными количественными критерии-

62

ями, требует использования в практике четко алгоритмизированных управленческих процедур, являющихся основой механизма повышения эффективности их инновационной деятельности» [1, с. 11-127], в том числе и в социально-экономической сфере. Особо подчеркнем необходимость мобилизации ресурсной базы региона.

Сейчас же, данная тематика, как было нами ранее отмечено, игнорируется как властью, не понимающей инструментария такой мобилизации, так и представителями оппозиции, заикленными на формальных политических лозунгах. В условиях неравномерности экспертного потенциала гражданского общества, а также незначительного числа чиновников, ориентированных на модернизационные политические практики, необходимо вести речь не о

гомогенности соответствующего политического поля, а об очаговой модернизации.

Через очаговую модернизацию, организаторами которой должны стать специально подготовленные акторы, социально-экономическая политика регионов может выйти на качественно иной уровень. Инноваторами в рассматриваемой нами политической ситуации могут быть как специально подготовленные государственные или муниципальные чиновники или структуры гражданского общества. Алгоритм действий выглядит следующим образом: формулировка общественно значимой проблемы, решение которой позволит улучшить социально-экономическую ситуацию на отдельно взятой территории → формирование группы специалистов-аналитиков, способных оценить имеющиеся в распоряжении ресурсы, в том числе и социальные ресурсы местного сообщества → отбор и формирование инициативной группы граждан и заинтересованных в решении проблемы представителей коммерческих структур → проведение обсуждения наиболее эффективной стратегии использования имеющихся ресурсов → реализация проекта → тиражирование положительных результатов в масштабе региона. Важно учитывать, что предлагаемая нами модель может быть реализована только группой инноваторов, способных преодолеть распространенную в регионах политическую аномию.

Низкий уровень политической культуры и ослабленная социальная ответственность не способствуют повышению участия населения региона в реализации социально-экономической политики. С вышеуказанным тесно связана и такая детерминанта, как *отсутствие в регионах эффективно функционирующих механизмов противодействия идеологии патернализма*, который ни в коей мере не способствует мобилизации ресурсного потенциала территорий.

Руководством страны неоднократно подчеркивалась негативная роль в проведении реформ патернализма, под которым понимается не только материально-экономическое иждивенчество. Вместе с тем некоторые исследователи считают, что патернализм можно преодолеть в процессе политического реформирования страны. В частности, политолог К. Рогов в статье «Демократия-2010: прошлое и будущее плюрализма в России» высказывает мнение, что перспектива трансформации российской политической системы все еще сохраняется. Во всяком случае, цитируемый нами автор со всей уверенностью утверждает, что «устойчивость созданного на протяжении 2000-х годов неконкурентного режима в ближайшее время будет значительно ослабевать, а спрос на альтернативные модели политического устройства – возрастать» [4, с. 27]. Чтобы обосновать этот тезис, Рогову приходится выстроить сразу несколько альтернативных описаний процессов, протекавших в России на протяжении последних 20 лет. Так, он не совсем согласен с описанием путинской централизации как «демократизации», указывая на то, что в действительности имело место лишь устранение публичной конкуренции между элитами. Кроме того, Рогов уделяет серьезное внимание интерпретации отношения россиян к демократическим ценностям,

чтобы подчеркнуть своеобразие понимания демократии в России и поколебать представление о преобладании среди граждан антидемократических настроений. На наш же взгляд, упомянутые в приведенной цитате факторы должны учитываться при разработке новых принципов региональной социально-экономической политики. На наш взгляд, такими принципами могут быть:

– *Принцип системности* инновационного развития социально-экономической политики (СЭП) при реализации соответствующих мероприятий, предполагает, что государственные и муниципальные чиновники рассматривают СЭП как целостную, взаимосвязанную динамическую систему, охватывающую все категории населения региона. Данная

63

система направлена на формирование и эффективное использование человеческого капитала и имеющихся иных ресурсов.

– *Принцип равных возможностей* при реализации мероприятий инновационного развития социально-экономической политики отражает объективные тенденции, происходящие в социально-политической и экономической жизни социального государства, которым по Конституции является современная Россия.

– *Принцип уважения* человека и его достоинства при реализации мероприятий инновационного развития социально-экономической политики определяет образ мышления руководителей администраций различного уровня, при котором потребности и интересы граждан стоят на первом месте среди приоритетов системы.

– *Принцип единства задействованных в процессе реализации СЭП* мероприятий региональной социально-экономической политики выражается в том, что все акторы (государственные, муниципальные, а также структуры гражданского общества и бизнес) имеют равные условия, несут коллективную ответственность за результаты воплощения в жизнь согласованной ранее политической линии.

– *Принцип горизонтального сотрудничества* при реализации мероприятий региональной социально-экономической политики связан с передачей прав и ответственности на низовой уровень управления с максимальным вовлечением в реализуемые мероприятия населения.

– *Принцип правовой и социальной защищенности* при реализации мероприятий инновационного развития социально-экономической политики предполагает соблюдение законов и правовых актов, норм административного, гражданского, трудового, хозяйственного права при выработке и реализации политической линии.

Упомянутые выше или аналогичные принципы могут быть положены в основу общественного договора между властью и поддерживающими идеи модернизации слоями населения. При этом идеологические разногласия между политическими акторами должны быть отложены в сторону, поскольку речь идет об экономической судьбе страны и ее граждан. Основываясь на принципах общественного договора власти должны на регулярной основе доводить до

общего сведения прогнозы и планы социально-экономического развития территорий с указанием сфер, в которых общественность может принять непосредственное участие, только в таком случае общественный договор, о котором мы ведем речь, может стать важным инструментом очаговой модернизации регионов.

Возникший общественный спрос на качество и сложность политики сталкивается с тем, что региональные политические элиты ментально заблокированы в рамках предыдущих этапов развития. Они не понимают важности происходящего и ждут вмешательства при реализации экономических, социальных, политических и иных новаций со стороны федерального центра. Соответственно, необходимо инициировать широкую дискуссию по поднятой в настоящей статье проблематике и уже на ее основе формировать общественное мнение.

1. Бажин, И.И. Повышение эффективности социально-инновационной деятельности органов власти [Текст] / И.И. Бажин, В.А. Мальцев / Местное самоуправление в России и Германии: история и современность (на примере Юга России): материалы междунар. науч.-практ. конф., 3 апреля 2010 г., Ростов-на-Дону / ред.-изд. гр.: В.В. Рудой (руков.) и др. – Ростов н/Д: СКАГС, 2010.
2. Захарченко, Л.Г. К вопросу управления конкурентоспособности региона [Текст] / Л.Г. Захарченко // Вестник ТулГУ. Серия «Экономика, управление, финансы». Вып. 3. – Тула: ТулГУ, 2006.
3. Окара, А.Н. Новая идея для новой России: от милитократии и «петрократии» к креатократии [Текст] / А.Н. Окара // Научный эксперт. – 2010. – № 1–2.
4. Рогов, К. Демократия-2010: прошлое и будущее плюрализма в России [Текст] / К. Рогов // Pro et Contra. – 2009. – № 5–6.
5. Сутягин, В.С. О соотношении научных прогнозов и государственных программ социально-экономического развития [Текст] / В.С. Сутягин // Проблемы прогнозирования. – 1998. – № 11.
6. Харитонова, Е.Л. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления в условиях многоукладной экономики [Текст] / Е.Л. Харитонова // Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ». – 2008. – № 2 (26), октябрь.
7. Хоспер, Г.-Ж. О взаимосвязях между географическими кластерами и государственной политикой [Текст] / Г.-Ж. Хоспер, Ф. Сотэ, П. Дезрошер // Русский журнал. – 2010, 18 мая.